

С Л О В О М О Л О Д О М У У Ч Ё Н О М У

Научная статья

УДК 81-25

DOI: 10.5281/zenodo.15109591

«ТВОЁ ЛИЦО ДА БОГУ В УШИ»: О МОДИФИКАЦИИ УСТОЙЧИВЫХ ЕДИНИЦ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

© 2025 *Е.А. Громова*

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ORCID 0009-0005-7532-0740

В настоящем исследовании были рассмотрены особенности функционирования лексической сочетаемости как ведущего приёма создания комического образа женщины в интернет-пространстве. Статья представляет собой анализ модифицированных устойчивых единиц, собранных из коротких видеороликов различных блогеров: составлена их классификация по типу лексической сочетаемости и вида нарушения лексической сочетаемости как приёма языковой игры. Интерес также заключался в выявлении ключевых языковых инструментов для создания медийными личностями комического образа женщины. В исследовании также были проанализированы следующие вопросы: почему нарушение лексической сочетаемости как приём языковой игры распространён, и с какой целью медийные личности используют именно этот приём для достижения комического эффекта. Более того, в ходе исследования был проведён опрос с целью определения узнаваемости языковой игры среди обычных слушателей. Респондентам было предложено привести исходную единицу некоторым ситуациям нарушения лексической сочетаемости из видеороликов. По результатам опроса модифицированные устойчивые выражения были разделены на менее и более узнаваемые, а также были предоставлены выводы о том, что именно влияет на узнаваемость языковой игры.

Ключевые слова: нарушение лексической сочетаемости, языковая игра, лингвокреативное мышление, речевые маски, связанные значения, свободные значения, комический эффект, модифицированные устойчивые выражения.

Для цитирования: Громова Е.А. «Твоё лицо да богу в уши»: о модификации устойчивых единиц в целях создания комического образа женщины в интернет-пространстве / Е.А. Громова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 191–205. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15109591>.

Настоящее исследование посвящено рассмотрению приёма нарушения лексической сочетаемости (далее – НЛС) для создания комического образа женщины с целью выявления его особенностей. Материалом работы послужили 23 коротких видеоролика, размещённые на интернет-площадках «YouTube» и «Instagram»¹. Для анализа были собраны 25 примеров нарушения лексической сочетаемости как приёма языковой игры у трёх разных блогеров: В. Островский [28], С. Круглицкий [45] и А. Любимова [22]. Выбор обусловлен уникальностью каждого образа. Так, Островский изображает женщин разных профессий старшего поколения, Круглицкий – молодую девушку в любовных отношениях, а Любимова является примером того, как женщина создаёт комический образ женщины.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач:

¹ «Instagram» принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

1) проанализировать теоретические основы языковой игры и нарушения лексической сочетаемости;

2) рассмотреть различные примеры языковой игры, построенной на нарушении лексической сочетаемости на «YouTube» и в «Instagram»;

3) определить с помощью собранных примеров значение и особенности приёма нарушения лексической сочетаемости;

4) выяснить, какие стереотипы транслируются через приём нарушения лексической сочетаемости для создания комического женского образа.

Объектом исследования является нарушение лексической сочетаемости как средство языковой игры, а предметом – особенности использования этого средства при создании комического эффекта женского образа в коротких видеороликах. Основной метод работы – описательный.

Нарушение лексической сочетаемости – один из распространённых приёмов языковой игры в современной русской разговорной речи. На данный момент работы, посвящённые использованию этого приёма для создания комического женского образа, мною не были найдены, несмотря на высокий интерес современных лингвистов к теме языковой игры. Понятие языковой игры ввёл Л. Витгенштейн, который воспринимал язык как совокупность языковых игр [2, с. 5]. Немаловажный вклад внесли Е.А. Земская, М.А. Китайгородская и Н.Н. Розанова, которые составили классификацию приёмов языковой игры [4]. В указанной работе авторы касаются нарушения лексической сочетаемости, но не рассматривают его подробно. Спустя более чем 20 лет выходит книга Ю.О. Коноваловой «Языковая игра в современной русской разговорной речи», в которой представлена иная классификация приёмов языковой игры [8]. Однако нарушение лексической сочетаемости опять же не рассматривается на более детальном уровне.

Более того, языковая игра в блогинге ранее не исследовалась. Существуют работы, посвящённые изучению особенностей функционирования языка в рамках достижения комического эффекта в литературе [3], в СМИ [7] и кино [5], но не в развлекательном медиа.

По этим причинам актуальность настоящего исследования обусловлена значимостью изучения особенностей функционирования языка в рамках языковой игры и создания комического эффекта не только в кино, литературе и медиа, но и в коротких видео, ставших в последнее время особенно популярными среди молодёжи, а также и более старшего поколения.

В основе создания медийными личностями комического образа женщины в коротких видеороликах лежит приём речевой маски. По М.В. Шпильман, речевая маска – «коммуникативная стратегия, в основе которой лежит чужой языковой образ, выбор которого обусловлен целями говорящего, ситуацией, формой общения, фактором адресата; это временная и ситуативная эксплуатация чужого речевого поведения, основанная на зафиксированном в сознании носителей языка обобщённом представлении о том или ином типе коммуникантов» [11, с. 78].

Одной из функций речевых масок является поиск образца изображаемой языковой личности. При использовании речевой маски блогер чаще всего ориентируется на модельную личность, представляющую собой, по определению В.И. Карасика, «стереотип поведения, который оказывает существенное воздействие на культуру в целом и служит своеобразным символом данной культуры для представителей других этнокультур» [6, с. 11]. Получается, что речевой образ женщины, создаваемый медийными личностями, основан на стереотипах лингвокультуры.

Другой функцией речевых масок является оценочность. Обычно они используются для иронической оценки популярного образа.

Самой же главной функцией речевых масок является комическая, заключающаяся в использовании нестандартных языковых средств, а именно – языковой игры. Многие лингвисты [9, с. 17; 10, с. 353-354] подразумевают под ней особую форму лингвокреативного мышления, являющегося результатом осознанного отклонения от языковой нормы с целью достижения определённого эффекта (чаще всего комического). При этом слушающий или читающий должен понимать, что это языковая игра, иначе она не сработает.

Одним из самых распространённых приёмов языковой игры является НЛС, которое по классификации приёмов языковой игры Ю.О. Коноваловой относится к необычности формы и значения [8, с. 50]. Существуют слова, свободно и несвободно связанные лексическими значениями. Так, В.В. Виноградов выделяет фразеологически связанные значения слов, которые имеют ограниченные возможности сочетаемости [1]. Существует также номинативное значение слова, представляющее собой, по Виноградову, «общественно осознанный фундамент всех других его [слова] значений и применений» [1, с. 171]. Эти значения более свободны, нежели фразеологические. В основном, круг связей номинативного значения слова соответствует «связям и отношениям самих предметов, процессов и явлений действительного мира» [1, с. 171].

Необходимо отличать НЛС как лексическую ошибку и как приём языковой игры. Как утверждалось выше: языковая игра – это всегда преднамеренное, осознанное нарушение нормы для создания комического эффекта. НЛС как приём языковой игры может реализоваться благодаря неправильному употреблению синонимов и паронимов, плеоназму, метафорам и так далее. Подробнее рассмотрим это на примере коротких видеороликов блогеров в интернет пространстве.

Круглицкий изображает молодую девушку в отношениях, смеясь над стереотипным поведением и личностными качествами молодых представительниц женского пола. Например, над нелогичностью, отношением к подругам и бывшим мужчинам, изменчивым настроением и так далее. Разберём самые интересные примеры из его видеороликов.

- (1) *Не нужно в себя загонять рамы никакие* [36] (контекст: девушка говорит, что нужно быть собой). Нарушение основано на неправильном употреблении паронимов *рама* и *рамки*. Последнее имеет только фразеологически связанное значение – *загонять себя в рамки*.
- (2) *Твоё бы лицо да богу в уши* [39] (контекст: девушка успокаивает подругу, говоря, которая переживает за отношения с парнем). НЛС происходит из-за нелогичной сочетаемости языковых единиц и модификации устойчивого выражения, что могло бы вести к бессмыслице, если бы это не была языковая игра. Существует пословица *твои бы слова да богу в уши* [14, с. 289], означающая надежду на исполнение сказанного собеседником. Игра реализуется с помощью соединения устойчивого выражения и конкретной ситуации. Можно предположить, что девушка завуалировано надеется, что её подруга станет красивой. Она, может, хочет поддержать, но из-за «незнания», наоборот, оскорбляет.
- (3) *Ты даже ухом не моргнул* [40] (контекст: девушка ссорится с парнем, говорит, что звонила ему, а он «даже ухом не моргнул»). Как в предыдущем примере, так и здесь НЛС образовано благодаря нелогичной совместимости языковых единиц: моргнуть ухом физически нельзя. В основе языковой игры в этом примере лежит контаминация идиом. В НКРЯ есть вариант *даже ухом не моргнул*, а также другие варианты с НЛС – *бровью не моргнул*, *усом не моргнул*, однако это НЛС и, видимо, довольно распространённая языковая игра [18]. Скорее всего эти варианты образованы от

фразеологизмов *бровью не ведёт, глазом не ведёт, ухом не ведёт*, означающие ‘совсем не реагирует на что-либо, не обращает внимания’ [19, с. 60]. *Глазом не моргнул* имеет другие значения: ‘решительно, без колебаний начал что-либо’ или ‘не проявил признаков волнения, страха’ [19, с. 379]. В данном контексте этот фразеологизм может быть исходной единицей только во втором значении: ‘без колебаний начал игнорировать’, но больше, на мой взгляд, подходит под эту роль *ухом не ведёт*.

- (4) *Солнце стало длиннее, а луна короче* [44] (контекст: девушка говорит, что пришла весна). То, что по природе овальное, длинным быть не может. Отсюда НЛС, основанное на замене прототипа на периферию. Очевидным кажется, что прототипом *солнца* является *день*, а *луны* – *ночь*. В основе этой замены лежит метонимия, которая создаёт в данном примере языковую игру.
- (5) *Пресса нету ни в одном глазу* [36] (контекст: девушка говорит, что уже лето, а пресса у неё нет ни в одном глазу). В этом примере нарушение реализуется опять же за счёт модификации устойчивого выражения и нелогичной сочетаемости. Исходной единицей языковой игры могут быть два разных фразеологизма. В словаре Ю.А. Ларионовой есть фразеологизм *сна ни в одном глазу*, означающий ‘сон не идет, не спится’ [17, с. 253]. Однако в словаре Фёдорова этот фразеологизм не упоминается, но есть *ни в одном глазу* ‘независимо от количества выпитых спиртных напитков оставаться трезвым’. Контекстуально оба фразеологизма на роль исходной единицы не подходят, но они оба включают в себя отрицательный компонент в синтаксической структуре, и поэтому коннотацию ‘отсутствия чего-либо’ (сна, опьянения). В примере из видеоролика *ни в одном глазу* явно используется для усиления видимого отсутствия пресса.
- (6) *Будешь локти на ногах кусать* [43] (контекст: девушка уходит от парня и говорит ему эту фразу). Здесь НЛС образовано по тому же принципу, как и в предыдущем примере. Исходной единицей языковой игры является фразеологизм *кусать себе локти*, означающий ‘очень сильно сожалеть, сокрушаться о непоправимом, упущенном’. Учитывая контекст видеоролика, ситуацию ухода, можно предположить, что языковой компонент *на ногах* употреблён для уточнения, что молодой человек, если не пойдёт за девушкой, будет очень жалеть об этом.
- (7) *Самые заметные желания* [42] (контекст: девушка говорит, что на Старый Новый год сбываются самые заметные желания). НЛС основано на созвучности *заметный* и *заветный*. Игра также реализуется благодаря созвучности. Более того, эти два прилагательных имеют общее значение чего-то особенного: *заметный* ‘выделяющийся среди других’, *заветный* ‘самый дорогой для кого-л., задушевный’ [15].
- (8) *Заставляет жевать лучшего* [46] (контекст: девушка ест мясо и говорит: «моя избирательность в еде заставляет жевать лучшего»). Исходной единицей этого примера является фразеологизм *оставляет желать лучшего* ‘что-либо не соответствует определённым требованиям’ [19, с. 440]. Игра реализуется на нарушении употребления паронимов *жевать* и *желать*, а также созвучности *заставлять* и *оставлять*. Соединение конкретной ситуации (девушка ест мясо) и модификации фразеологизма меняет отрицательную коннотацию исходной единицы на положительную: девушка в этом примере говорит, что предпочитает есть только самое лучшее благодаря своей избирательности.
- (9) *7 пятниц в понедельник* [41] (контекст: девушка говорит подруге эту фразу, когда та ей неверно указывает дорогу). НЛС основано на модификации фразеологизма *7 пятниц на неделе*, означающего ‘что-либо не соответствует определённым

- требованиям' [19, с. 552]. Комический эффект образуется, кажется, благодаря окказиональной замены *недели* на *понедельник*, что усиливает образ глупой девушки.
- (10) *Воды набрал в лицо* [40] (контекст: девушка жалуется на парня, который не говорит, какой подарок хочет). НЛС основано на модификации фразеологизма *воды в рот набрал* '(будто) онемел, лишился речи' [19, с. 387]. Замена *рта* на *лицо* может быть обусловлена тем, что лицо выражает эмоции, намекающие на что-нибудь. Получается, молодой человек героини видеоролика молчит, и даже его лицо ей ни о чём не говорит, не даёт подсказку.
- (11) *Ты меня за дуру взял?* [37] (контекст: девушка думает, что парень ей изменяет, и говорит ему эту фразу). НЛС реализуется нарушением употребления синонимов *держат* (длительное действие) и *взять* (короткое действие). *Держать* помимо значения 'не давать выпасть' может толковаться как 'обращаться с кем-л., относиться к кому-л. тем или иным образом' [15]. Именно поэтому единственно верным заполнением в данном примере может быть глагол *держат*, а не *взять*. Игра скорее всего реализуется благодаря разной длительности действия глаголов: *ты меня за дуру взял*, то есть единожды неправильно выразился по отношению к девушке, сказал не то, что нужно.
- (12) *Кем ты себя возобновил?* [38] (контекст: девушка жалуется мастеру по маникюру на парня, пересказывая ей их диалог: «я ему говорю: "кем ты себя возобновил?"»). НЛС основано на нарушении употребления паронимов *возобновить* и *возомнить*. Как можно заметить, Круглицкий использует НЛС как приём языковой игры для усиления образа глупой неграмотной девушки в разговорах с молодым человеком или подругой. Её ошибки в речи будто бы случайны, из-за чего создаётся комический эффект. Островский изображает женщин разных профессий старшего поколения, чаще всего – учителей или работников в сфере образования. Далее будут рассмотрены некоторые примеры языковой игры в его коротких видеороликах.
- (13) *Творческий, так сказать, увал* [29] (контекст: психолог объясняет, почему он не может провести открытое занятие). НЛС реализуется на созвучности *увал* и, скорее всего, *упадок*: *творческий упадок*. Однако здесь может быть также закодировано устойчивое выражение «творческий кризис». Более того, в словаре русского арго *увал* 'увольнение из армии; увольнительная' [16]. Таким образом, в основе языковой игры в этом примере может лежать словосочетание *творческий отпуск*, продолжительный перерыв в работе.
- (14) *По венам почувствуете, как идут деньги* [30] (контекст: коуч даёт подписчикам советы, как с помощью энергопрактик получить деньги). Во фразеологическом словаре А.И. Фёдорова есть следующий фразеологизм: *кровь бурлит*, означающий 'кто-либо ощущает в себе избыток сил, энергии' [19, с. 324]. Энергия часто понимается как жидкость в теле. В НКРЯ есть следующий пример: *Вся беда в том, считают китайские врачи, что нарушена циркуляция жизненной энергии (ци), которая помогает выравнивать уровни «инь» и «ян»* [18]. Важно заметить, что второй по популярности коллокат при ключе *циркуляция* – *кровь*. Получается, деньги в этом примере понимаются как источник наполнения жизненной энергией.
- (15) *Думайте уже сами дальше там на уме* [33] (контекст: директриса собирается организовать родительское собрание и говорит об этом ученикам). НЛС основано на плеоназме. Исходной единицей языковой игры является фразеологизм *быть себе на уме*, использующийся, когда речь идёт «о хитром, скрытном человеке» [17, с. 380]. Именно

поэтому единственный глагол, который может стоять в этой конструкции – *быть*, то есть ‘быть хитрым, скрытным человеком’, а не ‘думать хитрым, скрытным человеком’.

- (16) *Расцвет феминистки в тебе* [34] (контекст: диагноз психолога ребёнку). В МАСе *расцвет* в переносном значении толкуется как ‘высшая степень развития чего-либо., подъем’ [15]. Получается, психолог говорит о развитии личности ребёнка, процессе изменений: девочка стала феминисткой. *Расцвет* может управлять родительным падежом только с одушевлёнными категориями. Более того, конструкция *расцвет в NP*, где *NP* – одушевлённая группа, – ненормативна.
- (17) *Мы за лето второго настряпали* [32] (контекст: чья-то беременная мама общается с другими родителями на 1 сентября). В МАСе приводятся 2 значения глагола *настряпать*: ‘приготовить’ и ‘легко и быстро что-то создать, сделать’ [15]. Логично предположить, что в примере из видеоролика реализуется второе значение: быстро и легко забеременела. Из-за этого создаётся комический эффект.
- (18) *Денежные богатства буквально из ушей польются* [31] (контекст: гадалка предсказывает будущее людям с определённым знаком зодиака). С одной стороны, исходной единицей языковой игры может быть фразеологизм *литься рекой* ‘обильно, в большом количестве’ [19, с. 348]. Таким образом, в видеоролике говорится об огромном количестве денег, которое придёт зрителям. Но, с другой стороны, в толковом словаре русского арго существует выражение *заливать в уши глину*, синонимом которого является *вешать лапшу на уши*, то есть ‘обманывать’. Получается, можно контаминировать эти два устойчивых выражения и получить следующий общий смысл фразы из видеоролика: гадалка настолько сильно врёт об огромном богатстве, что у зрителей враньё *из ушей льётся*.

Таким образом, Островский высмеивает женщин из разных сфер деятельности: психологов, учителей, гадалок, коучей и так далее. Он показывает своё отношение к некомпетентным представительницам этих профессий. Здесь также укрепляется стереотип о «женских» профессиях: только женщины работают в представленных сферах и всегда они ведут себя некомпетентно.

И, наконец, образ Любимовой, представляющий пример того, как женщина создаёт комический образ женщины. Далее будут рассмотрены некоторые примеры НЛС как приёма языковой игры из её коротких видеороликов.

- (19) *У вас денежная недостаточность* [21] (контекст: врач ставит диагноз). Существуют 2 значения *недостаточности*. Первое ‘свойство по знач. прил. *недостаточный*. Недостаточность принятых мер. За недостаточностью улик следствие по ее делу прекратилось’ [15]. Как можно заметить, в этом значении *недостаточность* употребляется чаще всего с существительным. Второе ‘недостаточная, не соответствующая физиологическим потребностям функция какого-л. органа’ [15]. Например, *сердечная недостаточность, почечная недостаточность* и так далее. Таким образом, игра реализуется благодаря соединению этих двух значений: недостаток денег как диагноз.
- (20) *Для очищения твоего личика и токсичного ротика* [20] (контекст: визажист объясняет, зачем нужен определённый крем). *Токсичный* помимо значения ‘ядовитый’ обозначает человека, создающего «вокруг себя нездоровую обстановку» [13]. Исходя из этого, *токсичный ротик* может объясняться тем, что человек много сквернословит. Получается, исходной единицей этого примера может быть поговорка *вымыть рот с мылом*, означающая ‘наказать кого-либо, промыв рот с мылом, особенно за нецензурную брань (обычно это шутливая угроза)’ [35, с. 564].

- (21) *Упаковка из попугаючей кожи* [24] (контекст: визажист достаёт разноцветный праймер и говорит, что его упаковка из попугаючей кожи). Самым популярным заполнением слота в конструкции *из AP кожи* является лемма *крокодиловый* [18]. Вещи из крокодиловой кожи говорят о высоком качестве. *Попугаючья кожа* явно, наоборот, намекает на низкое качество. Получается, визажист хочет казаться профессиональнее, имея брендовую косметику.
- (22) *Большие землетрясения на коже* [27] (контекст: визажист советует крем: «если у тебя большие землетрясения на коже, то <...>»). Здесь в основе НЛС лежит метафора: землетрясения на земле как линии морщин на лице. Земля как лицо нередко используется для образности речи. Так, в фразеологическом словаре Ларионовой можно встретить *стереть (снести) с лица земли* ‘расправиться, истребить кого-либо; полностью уничтожить’ [17, с. 407]. Получается, в видеоролике визажист использует крем, чтобы убрать (стереть) землетрясения (неровности лица, морщины) у клиентки.
- (23) *Чистоплотно сидеть* [26] (девушка говорит: «все планы нарушились из-за твоей неряшливости? Визажист научит тебя не только чистоплотно сидеть, но и <...>»). В словаре Л.Г. Бабенко приводятся следующие синонимы к прилагательному *чистоплотный*: *аккуратный, опрятный*, первый из которых может сочетаться с глаголом *сидеть* нормативно. Более того, *чистоплотный* означает ‘склонный к чистоте и порядку, тщательно следящий за внешним видом, чистотой одежды, вещей, бережно и заботливо относящийся к ним (о человеке)’ [12, с. 128]. Именно поэтому в примере из видеоролика обнаруживается НЛС: *чистоплотным* может быть человек, сидеть можно только *аккуратно*. Игра реализуется благодаря смещению значения: *чистоплотно сидеть* ‘сидеть так, чтобы не пачкать пространство вокруг себя’.
- (24) *Устроил перхотную метель* [23] (контекст: парикмахер спрашивает: «что делать, если клиент во время стрижки устроил перхотную метель?»). В основе НЛС лежит метафора: перхоть сравнивается со снегом. Более того, метель устроить нельзя, она сама появляется. Игра реализуется благодаря гиперболизации: у клиентки во время стрижки столько перхоти, что она похожа на метель.
- (25) *На глазах меняется национальность* [25] (контекст: визажист делает мужчине корейский макияж, рисует стрелки на глазах и говорит эту фразу). НЛС образуется благодаря модификации фразеологизма *на глазах меняется* ‘довольно быстро; так, что можно наблюдать, замечать’ [19, с. 135]. Однако значение в примере из видеоролика буквальное, то есть с помощью макияжа на глазах клиент становится похожим на представителя другой национальности. С помощью этого реализуется языковая игра.

Таким образом, Любимова высмеивает непрофессиональных работниц в сфере красоты, которые думают, что являются мастерами, а на самом деле ничего не умеют.

У всех анализируемых блогеров прослеживается оценочная функция речевой маски: изображая тот или иной тип женщин, они иллюстрируют своё отношение к нему. В основном медийные личности высмеивают глупость и халатность, как бы случайно нарушая лексическую сочетаемость слов при иллюстрации женского образа. Для узнаваемости зрителем языковой игры блогеры часто используют знакомый языковой шаблон, в основном фразеологизмы. После их модификации получается языковая игра.

Ниже представлена классификация языковых примеров из видеороликов по типу лексической сочетаемости и вида НЛС как приёма языковой игры.

Таблица 1. Классификация языковых примеров из видеороликов

Тип лексической сочетаемости	НЛС как приём языковой игры	Языковой пример
------------------------------	-----------------------------	-----------------

Фразеологически связанные значения	Созвучность/ нарушение, связанное с паронимами	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Не нужно в себя загонять рамы никакие</i> • <i>Заставляет жевать лучшего</i>
	Контаминация	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Денежные богатства из ушей польются</i> • <i>Ты даже ухом не моргнул</i>
	Метафора	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Твоё бы лицо да богу в уши</i> • <i>Будешь локти на ногах кусать</i> • <i>Для очищения твоего личика и токсичного ротика</i>
	Семантический сдвиг	<ul style="list-style-type: none"> • <i>На глазах меняется национальность</i> • <i>7 пятниц в понедельник</i> • <i>Воды набрал в лицо</i>
	Плеоназм	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Думайте уже сами дальше там на уме</i>
	Гиперболизация	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Пресса нету ни в одном глазу</i>
Конструктивно обусловленные значения	Созвучность/ нарушение, связанное с паронимами	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кем ты себя возобновил?</i> • <i>Творческий так сказать увал</i>
	Нарушение употребления синонимов	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ты меня за дуру взял?</i> • <i>Расцвет феминистки в тебе</i>
	Семантический сдвиг	<ul style="list-style-type: none"> • <i>У вас денежная недостаточность</i>
Свободные значения	Метафора	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Большие землетрясения на коже</i> • <i>Упаковка из попугающей кожи</i> • <i>По венам почувствуете, как идут деньги</i>
	Гиперболизация	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Устроил перхотную метель</i>
	Нарушение употребления синонимов	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Чистоплотно сидеть</i>
	Семантический сдвиг	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Чистоплотно сидеть</i> • <i>Мы за лето второго настряпали</i>
	Созвучность/ нарушение, связанное с паронимами	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Самые заметные желания</i>
	Метонимия	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Солнце стало длиннее, а луна – короче</i>

Как упоминалось ранее, по В.В. Виноградову, лексическая сочетаемость значения слов делится на свободные и несвободные. В свою очередь, несвободные разграничивают на фразеологически связанные и синтаксически обусловленные, в составе последних Виноградов выделяет конструктивно организованные (обусловленные) значения. В представленной выше классификации примеров из видеороликов к несвободным значениям

были отнесены фразеологизмы, пословицы и поговорки как фразеологически связанные значения. К синтаксически обусловленным – конструктивно обусловленным. В эту категорию Виноградов относит слова, которые «неотделимы от строго определенных форм сочетаемости этих слов с другими словами. При этом данные формы сочетаемости зависят не только от принадлежности слов к тем или иным грамматическим категориям <...>, но и от связи этих слов с такими семантическими группами, которые обладают устойчивым типом конструкции» [1, с. 186]. К свободным значениям были отнесены те примеры, которые легко могут быть заполнены другими языковыми единицами (но не теми, которые представлены в видеоролике). Большинство таких языковых ситуаций, оказалось, построены на метафоре или метонимии.

Важно заметить, что в каждой категории лексической сочетаемости используются приёмы семантического сдвига и созвучности (или нарушения употребления паронимов) для нарушения в целях создания языковой игры. Исходя из этого, можно утверждать, что они являются самыми распространёнными способами НЛС для реализации языковой игры. Возможно, это происходит потому, что при создании комического образа женщины блогеры нередко пытаются высмеять глупость изображаемой языковой личности. Нарушение, основанное на созвучности с знакомым языковым шаблоном, во-первых, кажется зрителю случайным (что подкрепляет образ глупой женщины), а во-вторых, наиболее узнаваемым для зрителя. Нарушение, основанное на семантическом сдвиге, также кажется наиболее узнаваемым для зрителя. Сюда были отобраны те примеры, в которых, во-первых, слово, из-за которого появляется НЛС, не являясь синонимом к исходной единице, относится к похожим понятиям: например, *понедельник* вместо *недели* (понедельник – один из дней недели), *лицо* вместо *рта* (рот – часть лица), а во-вторых, примеры, реализуемые на смещении смысла на буквальное (например, 19, 25). Интересен 23 пример, который был отнесён не только в эту категорию, но и в категорию нарушения употреблений синонимов. Здесь, на мой взгляд, трудно точно определить, какую цель языковой игры преследовала Любимова: окказиональная замена *аккуратно* на *чистоплотно*, или же смещение смысла на ‘сидеть так, чтобы не пачкать пространство вокруг себя’.

Метафора также является одним из популярных средств для создания языковой игры и реализуется только в фразеологизмах и свободных значениях (среди собранного материала). Важно заметить, что в каждом примере, который основан на этом способе НЛС как приёме языковой игры, необходим контекст для распознавания образа. Например, 2: языковая игра распознаётся именно тогда, когда зритель понимает, что девушка говорит эту фразу, чтобы поддержать подругу, которая считает себя некрасивой.

Гиперболизация используется для усиления комического образа. 24 пример можно также отнести к категории метафор (так как *перхоть* сравнивается со *снегом*), однако в реализуемом значении в видеоролике, правильнее, как мне кажется, будет отнести этот пример только к гиперболизации: *перхотная метель* – слишком много перхоти, а не то, что она напоминает снег.

Благодаря корпусу и фразеологическим словарям процесс поиска исходных языковых единиц модифицированных устойчивых выражений не составляет труда. Однако в рамках настоящего исследования возникает вопрос, насколько та или иная языковая игра видеоблогеров узнаваема? Работает ли она на обычного слушателя? Ведь, как упоминалось ранее, языковая игра работает только тогда, когда она понятна слушателю/читателю.

В ходе работы был проведён опрос с помощью «Google Forms». Респондентам было предложено привести исходную единицу некоторым ситуациям НЛС из видеороликов. Для опроса были отобраны примеры каждого видеоблогера из разных категорий с

разными способами НЛС. На основе полученных результатов первоначально собранный материал был распределён на более и менее узнаваемые устойчивые выражения.

В опросе приняли участие 90 респондентов. Ниже представлена «пирамида узнаваемости» исходной единицы языковой игры: от менее узнаваемых к самым узнаваемым. Число на каждой ступени означает количество опрошенных, которые смогли привести исходную единицу к языковым примерам.

Рисунок 1. «Пирамида узнаваемости» исходной единицы языковой игры видеоблогеров

Самыми тяжело узнаваемыми языковыми играми стали примеры Любимовой: примеры 20 и 21. Лишь 16 и 34 респондентов, соответственно, смогли привести исходную единицу. Самыми узнаваемыми примерами стали: 13 (83 человека привели исходную единицу), 1 (84) и 3 (85).

Далее будут рассмотрены самые интересные ответы респондентов к самым тяжело узнаваемым модификациям устойчивых выражений.

1. *Для очищения твоего личика и токсичного ротика.*

Лишь 7 респондентов указали фразеологизм *вымыть рот с мылом*. 6 опрошенных привели для *очистки совести/души* как исходную языковую единицу. В словаре Фёдорова для *очистки совести* означает 'в оправдание себя, своих поступков, чтобы не жалеть о чём-либо' [19, с. 452]. Источником для *очистки души* же скорее всего является *духовное очищение*, означающее практику 'очищения' духа от негативной энергии. Более того, 3 человека указали как исходную единицу словосочетание *токсичный человек*, ставшее в последнее время популярным в молодёжном сленге. На мой взгляд, оно лишь отдалённо может соотноситься с данным примером, так как в нём отсутствует коннотация *преображения, очищения*.

2. *Упаковка из попугающей кожи.*

Большинство респондентов, которые смогли подобрать исходную единицу к этому примеру, указали либо *крокодиловую* (19), либо *змеиную* (7) *кожу*. В НКРЯ *из змеиной кожи* входило в первые десять самых частотных употреблений (напомню, что *из крокодиловой кожи* было самым частотным) [18]. Среди других вариантов встречались

такие заполнения, как *собачья/рыбья/свиная/верблюжья/эко/натуральная/прессованная* кожа. Самым, на мой взгляд, необычным ответом стала *собачья кожа*, так как вещи из собачьей кожи не изготавливают. На просторах интернета мне удалось узнать, что существует пластыри «Собачья кожа». Возможно поэтому респондент на ассоциации со знакомым предметом вспомнил и привёл именно этот пример.

3. *По венам почувствуете, как идут деньги.*

Самой вариативной языковой игрой стал пример *по венам почувствуете, как идут деньги*. Часть респондентов приводила исходную единицу к первой части фразы, часть – ко второй, а некоторые приводили варианты по общему смыслу, исключая все компоненты самой фразы.

Ниже представлены самые частотные варианты по степени отдалённости их к языковой игре в виде схемы.

Рисунок 2. Схема отдалённости вариантов исходной единицы к источнику

Можно заметить, что в первой части фразы компонент *деньги* остаётся неизменным, а во второй – *жидкость, придающая силы, внутри тела*.

Уникальным вариантом стал пример *откройте источник денежного потока*, содержащий в себе сразу оба компонента: *деньги как жидкость, придающая силы (энергия)*.

4. *Творческий, так сказать, увал.*

Самым популярным заполнением в конструкции *творческий NP* стало существительное *кризис* (42). Менее распространённым употреблением оказалось *творческий упадок* (7). Был также вариант исходной единицы как *творческий завал* (14), которая ранее мной не рассматривалась. Возможно, этот вариант был приведён по принципу созвучности *увал* и *завал*. Более того, по контексту *завал* в значении ‘много работы’ подходит.

5. *У вас денежная недостаточность.*

В этом примере варианты ответов респондентов можно разделить на 2 категории: те, кто писал *сердечная недостаточность* (41) и те, кто приводил *почечная недостаточность* (32). В НКРЯ *сердечная недостаточность* и *почечная недостаточность* также являются самыми частотными вариантами [18]. Более того, по степени частотности *сердечная недостаточность* также превосходит *почечную недостаточность*.

6. *Ты даже ухом не моргнул.*

Интересно, что контекстуально более правильная, на мой взгляд, исходная единица *ты даже ухом не повёл* была указана лишь 7 раз, в отличие от *ты даже глазом не моргнул*, которую привели в пример как исходную единицу 56 респондентов. Оба фразеологизма привели 19 респондентов. Возможно, такой результат получился потому, что потенциальная вершина в структуре составляющих является глагольная группа. Зависимым вершины *моргнул* является *ухо*, по этой причине респонденты изменяли лишь зависимое от вершины, а не саму вершину.

Таким образом, приём НЛС как средство для создания языковой игры оказался довольно распространённым при создании комического образа женщины. Это происходит потому, что, во-первых, у него есть много способов для реализации: начиная от контаминации идиом, заканчивая семантическим сдвигом в отдельно взятом слове. Благодаря этому появляется возможность показать свои творческие способности, ведь создать, например, метафору, которая бы произвела комический эффект на зрителя и соотносилась бы с изображаемым типом женщины – непростая задача. Во-вторых, этот приём довольно хорошо узнаётся. Зритель сразу замечает лексическую ошибку и может соотнести её с образом глупой, необразованной женщины.

В рамках настоящей работы также был исследован вопрос узнаваемости исходной единицы языковой игры. Как оказалось, чем сильнее модификация устойчивого выражения, тем сложнее её распознать и тем больше расхождений в поиске источника. Интересно также, что во многих примерах (в независимости от узнаваемости) не существует единственно правильной исходной единицы. Это, на мой взгляд, связано с типом лексической сочетаемости. У фразеологически связанных значений и синтаксически менее модифицированных расхождений практически не наблюдалось, в отличие от примеров свободных значений или конструктивно обусловленных в независимости от их степени модификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова / В.В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. 162–189.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн. – 1953. – 384 с.
3. Гридина Т. А. Языковая игра в художественном тексте / Т.А. Гридина. – Екатеринбург, 2008. – С. 157–163.
4. Земская Е.А. Особенности мужской и женской речи / Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.Н. Розанова // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект // Т.Г. Винокур, М.Я. Гловинская, Е.И. Голанова, О.П. Ермакова, Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. – М.: Наука, 1993. – С. 90–135.
5. Зыкова И.В. Языковая игра в конструировании поэтики комедийного кинодискурса / И.В. Зыкова // Труды института русского языка им. В.В. Виноградова. – 2019. – № 19. – С. 205–215.
6. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 331 с.
7. Кириленко Н.П. Место языковой игры в текстах современной рекламы / Н.П. Кириленко, Т.И. Сафронова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – С. 566.
8. Коновалова Ю.О. Языковая игра в современной русской разговорной речи / Ю.О. Коновалова. – Владивосток: ВГУЭС, 2008. – 196 с.
9. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 652 с.
10. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций / В. И. Шаховский. – М.: Гнозис, 2008. – 426 с.
11. Шпильман М.В. Об особенностях использования языковой личностью разных типов речевых масок / М. В. Шпильман // Уральский филологический вестник. Серия: Язык. Система. Личность: лингвистика креатива. – 2012. – Вып. 3. – С. 78–82.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Бабенко Л. Словарь синонимов русского языка / Л. Бабенко. – М.: Астрель, АСТ, 2011. – 688 с.

13. Викисловарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wiktionary.org/wiki/> (дата обращения: 12.04.2024).
14. Даль В.И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, поверий и проч. / В.И. Даль. – 1862. – 1095 с.
15. Малый академический словарь / Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский язык, 1988. – 797 с.
16. Елистратов В.С. Словарь русского арго / В.С. Елистратов. – 2002. – 696 с.
17. Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь современного русского языка / Ю.А. Ларионова. – М. : Аделант, 2014. – 512 с.
18. НКРЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 12.04.2024).
19. Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка / А.И. Фёдоров. – М. : Астрель: АСТ, 2008. – 828 с.
20. крохха __. Девчулочки, график салона красоты Светлана зависит от количества добрых слов на ресепшене внизу [любительское видео] / крохха __ // Instagram, 22.10.22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CkBPqOOofbx/?igsh=b2JqZnhmbzBvZnAy> (дата обращения: 29.05.2024).
21. крохха __. Скорая красоты в твоём городе [любительское видео] / крохха __ // YouTube, 27.07.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtube.com/shorts/9EgxQjeKT9s?si=zwxvPXrcA5Nsz8R> (дата обращения: 29.05.2024).
22. крохха __. ALENA LUBIMOVA [Электронный ресурс] / крохха __ // YouTube. – Режим доступа: https://youtube.com/@kroxxa__?si=SbbVu6wZeALuiVgQ (дата обращения: 25.05.2024).
23. крохха __. Девчульки, моделька на видео Neatsvor t30 [любительское видео] / крохха __ // Instagram, 13.09.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CicMWEoIN5x/?igsh=OW03b2w0bGYyZGw2> (дата обращения: 29.05.2024).
24. крохха __. Полное видео у меня на ютубе в шапке профиля [любительское видео] / крохха __ // Instagram, 08.07.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/Cub4FOho4LO/?igsh=b3ViZTM5MGZ5emF0> (дата обращения: 29.05.2024).
25. крохха __. Корейский макияж для мужчин [любительское видео] / крохха __ // Instagram, 09.09.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/Cw923WnIOlk/?igsh=MTh0OHl5NW1lbzBk> (дата обращения: 29.05.2024).
26. крохха __. Вместо тысячи средств [любительское видео] / крохха __ // Instagram, 11.09.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CxDKYDYoBIP/?igsh=MWd4emcyZHgxY3FjYQ==> (дата обращения: 29.05.2024).
27. крохха __. Когда попросила визажиста нанести базу под макияж [любительское видео] / крохха __ // YouTube, 13.01.2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtube.com/shorts/ZmVTmiKEB-0?si=XQr5ERjeVoVN3cmW> (дата обращения: 29.05.2024).
28. Mamka Ostrovchanka [Электронный ресурс] / Mamka Ostrovchanka // YouTube. – Режим доступа: <https://youtube.com/@mamkaostrovchanka?si=SSANJO694Khs0v3W> (дата обращения: 25.05.2024).
29. mamkaostrovchanka. Учимся сливаться у Психологини [любительское видео] / mamkaostrovchanka // Instagram, 25.06.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CfOalB6Fe0p/?igsh=MW9tcTZmeGZjNTdrOA==> (дата обращения: 29.05.2024).
30. mamkaostrovchanka. Подпишись, научу превращать лайф в кайф! [любительское видео] / mamkaostrovchanka // Instagram, 23.01.2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.instagram.com/reel/C2b_w9e06SQ/?igsh=cDVwNTFmemtpOTkz (дата обращения: 29.05.2024).
31. mamkaostrovchanka. То самое видео [любительское видео] / mamkaostrovchanka // YouTube, 22.03.2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CITGXsDsZAJ/?igsh=MW55a2lpMGJjODd6MQ==> (дата обращения: 29.05.2024).
32. mamkaostrovchanka. А вы пошли в этом году в школу? [любительское видео] / mamkaostrovchanka // Instagram, 01.09.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

- <https://www.instagram.com/reel/CwpG46-LRWC/?igsh=NmoxMjRxcmwycmNs> (дата обращения: 29.05.2024).
33. mamkaostrovchanka. Вечно отвлекают... [любительское видео] / mamkaostrovchanka // Instagram, 15.11.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/Czq2ohnLzNZ/?igsh=MW1kcnhkdWtvbHpmYQ==> (дата обращения: 29.05.2024).
34. mamkaostrovchanka. Психологиня трактует рисунки [любительское видео] / mamkaostrovchanka // Instagram, 23.11.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CITGXsDsZAJ/?igsh=MW55a2lpMGJjODd6MQ==> (дата обращения: 29.05.2024).
35. Richard A. Spears. Ph. D. McGraw-Hill's Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs / Spears Richard A. – 2005. – 1098 p.
36. STASPROSTOKLASS. А вы готовы к лету? [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // YouTube, 25.05.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtube.com/shorts/hLjUUw29XkU?si=SBvo3vGsTnYvbrwI> (дата обращения: 29.05.2024).
37. STASPROSTOKLASS. Выбираем подарок на ДР МЧ [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // Instagram, 15.11.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/Ck-hG8qqGFS/?igsh=MXJpNzF3Z3c4MWxpOQ==> (дата обращения: 29.05.2024).
38. STASPROSTOKLASS. Знаете, в этой жизни каждый должен заниматься своей прероговицей [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // Instagram, 11.02.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/tv/CZ1gNQXDmp2/?igsh=MXJ2d2t2a2J1bG1iNg==> (дата обращения: 29.05.2024).
39. STASPROSTOKLASS. Обсуждаем с подругой её парня [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // YouTube, 22.12.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtube.com/shorts/UgVAtrl-fjk?si=EnDO3ERKOak-5IN2> (дата обращения: 29.05.2024).
40. STASPROSTOKLASS. Приревновала чуть-чуть [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // Instagram, 10.11.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CkxxmgJKsUC/?igsh=bzU2cmE0d2xoZ25o> (дата обращения: 29.05.2024).
41. STASPROSTOKLASS. Пристерегите ремни, когда мы с Анжелкой на дорогах общего пользования! [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // Instagram, 20.07.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/Cu7U-iTuH8L/?igsh=MWw5eDVvazVneGlrMQ==> (дата обращения: 29.05.2024).
42. STASPROSTOKLASS. Совсем немного осталось до Нового года [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // Instagram, 22.12.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/C1JyQo0uvlq/?igsh=YXg5NDA5MmJmb3Zn> (дата обращения: 29.05.2024).
43. STASPROSTOKLASS. Ухожу от парня на холостяк [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // YouTube, 21.03.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtube.com/shorts/Y9gM3Z9ZTwE?si=3hDv7Mly3FwUPuiD> (дата обращения: 29.05.2024).
44. STASPROSTOKLASS. Чокасаемо весны [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // YouTube, 01.03.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://youtube.com/shorts/GK49JwoDRdY?si=EZ_BPT6bOj6alhEc (дата обращения: 29.05.2024).
45. STASPROSTOKLASS. [Электронный ресурс] / STASPROSTOKLASS // YouTube. – Режим доступа: <https://youtube.com/@stasprostoklass?si=nvdBPHd5Q2eKzfXI> (дата обращения: 25.05.2024).
46. STASPROSTOKLASS. Используй промокод ВКУСЛЮТА [любительское видео] / STASPROSTOKLASS // Instagram, 30.07.2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com/reel/CvUT2Qig2Al/?igsh=eWUwcG4wcm56MzN1> (дата обращения: 29.05.2024).

REFERENCES

1. Vinogradov V.V. (1977). Osnovnye tipy leksicheskikh znachenij slova [The main types of lexical meanings of a word]. Leksikologiya i leksikografiya [Selected works. Lexicology and lexicography]. (pp. 162–189). Moscow. (In Russian).
2. Wittgenstein L. (1953). Filosofskie issledovaniya [Philosophical research]. 384 p. (In Russian).

3. Gridina T.A. (2008). Yazykovaya igra v hudozhestvennom tekste [Language game in a literary text]. (pp. 157–163). Yekaterinburg (In Russian).
4. Zemskaya E.A., Kitaygorodskaya M.A., Rozanova N.N. (1993). Osobennosti muzhskoj i zhenskoj rechi [Features of male and female speech]. Vinokur T.G., Glovinskaya M.Ya., Golanova E.I., Ermakova O.P., Zemskaya E.A., Kitaygorodskaya M.V., Rozanova H.N. Russkij yazyk v ego funkcionirovanii. Kommunikativno-pragmaticheskiy aspekt [The Russian language in its functioning. The communicative and pragmatic aspect] (pp. 90–135). Moscow: Nauka (In Russian).
5. Zykova I.V. (2019). Yazykovaya igra v konstruirovaniy poetiki komedijnogo kinodiskursa [Language game in constructing the poetics of comedic film discourse]. Trudy instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova [Proceedings of the V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language]. No. 19. (pp. 205–215) (In Russian).
6. Karasik V.I. (2002). Yazykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse] (331 p.). Volgograd: Peremena (In Russian).
7. Kirilenko N.P., Safronova T.I. (2013). Mesto yazykovoj igry v tekstah sovremennoj reklamy [The place of language play in the texts of modern advertising]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. (p. 566). No. 5 (In Russian).
8. Konovalova Yu.O. (2008). Yazykovaya igra v sovremennoj russkoj razgovornoj rechi [Language game in modern Russian colloquial speech]. (196 p.). Vladivostok: VGUES (In Russian).
9. Sannikov V.Z. (2002). Russkij yazyk v zerkale yazykovoj igry [The Russian language in the mirror of the language game]. (652 p.). Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury (In Russian).
10. Shakhovskiy V.I. (2008). Lingvisticheskaya teoriya emocij [Linguistic theory of emotions]. (426 p.) Moscow: Gnozis (In Russian).
11. Shpilman M.V. (2012). Ob osobennostyah ispol'zovaniya yazykovoj lichnost'yu raznyh tipov rechevyh masok [On the peculiarities of the use of different types of speech masks by a linguistic personality]. Ural'skij filologicheskij vestnik. Seriya: Yazyk. Sistema. Lichnost': lingvistika kreativa [Ural Philological Bulletin. Series: Language. System. Personality: Linguistics of Creativity] i. 3 (pp. 78–82) (In Russian).

Поступила в редакцию 01.02.2025 г.

«TVOYO LICO DA BOGU V USHI»: SET EXPRESSIONS MODIFICATION AS WAY OF CREATING WOMAN'S COMIC IMAGE IN INTERNET

E.A. Gromova

This contribution deals with functioning of lexical compatibility as the principle technique for creating a comic image of a woman in the Internet space. The analysis of modified set expressions collected from short videos of various bloggers is provided. Their classification according to the type of lexical compatibility and the type of lexical compatibility violation as a way of language play is suggested. The key language tools for creating by media personalities of a woman's comic image are identified. The following research questions have been analysed: Why is lexical compatibility violation so frequent as a technique of language play? For what purpose do media personalities use this particular technique to achieve a comic effect? A survey has been conducted in the course of the study aimed at determining the language game recognition degree among ordinary listeners. The respondents were asked to provide from videos the initial unit for some situations of lexical compatibility violation. According to the survey results, modified set expressions have been divided into less and more recognizable ones. The conclusions have been made about the factors affecting the language game recognition.

Key words: lexical compatibility violation, language game, linguocreative thinking, speech masks, fixed meanings, free meanings, comic effect, modified set expressions.

Громова Елена Алексеевна.

Высшая школа экономики, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация.

Студент.

ORCID 0009-0005-7532-0740.

E-mail: eagromova@edu.hse.ru

Gromova Elena Alekseevna.

Higher School of Economics, St. Petersburg,
Russian Federation.

Student.

ORCID 0009-0005-7532-0740.

E-mail: eagromova@edu.hse.ru